

**ARSENAL MIS EN PLACE POUR UN NOUVEAU MODE DE
MANAGEMENT DU SYSTEME EDUCATIF MAROCAIN**

**ARSENAL IMPLEMENTED FOR A NEW MANAGEMENT MODE OF THE
MOROCCAN EDUCATION SYSTEM**

MEZENE M'BARK

Doctorant à l'Université Mohammed V de Rabat, Maroc

mbark.mezene@um5s.net.ma

EL KAMLI MOHAMMED

Professeur à l'Université Mohammed V de Rabat, Maroc

m.elkamli@um5s.net.ma

EL OUARDIRHI SAAD

Professeur de l'Enseignement Supérieur à l'Université Mohammed V
de Rabat, Maroc

s.elouardirhi@um5s.net.ma

Date de soumission : 22/10/2018

Date d'acceptation : 27/02/2019

DOI :

RESUME

L'éducation est considérée comme l'un des piliers fondamentaux visant à garantir un développement humain durable. Néanmoins, la gestion du système éducatif est un sujet à débats houleux entre groupes d'intérêts. Si ces groupes s'accordent sur la nécessité de réfléchir et d'agir en commun pour promouvoir l'éducation, ils divergent parfois sur la voie à privilégier afin d'y arriver. Il y a donc lieu de réfléchir aux stratégies idoines qui permettront de faire converger les visions vers les mêmes buts, de susciter les motivations indispensables à une mobilisation conséquente des acteurs en vue d'une gestion concertée du système éducatif. Il est à noter que le Maroc a toujours connu des réformes de son système éducatif, les plus importantes sont celles qui ont été instaurées ces dernières années. Pour cela, nous avons analysé de nombreux documents, afin de nous faire une première idée à propos des soubassements d'un nouveau mode de management, en lien avec l'adoption du mode de management par projets pour l'activation et la mise en œuvre de la vision stratégique de la réforme 2015-2030.

MOTS CLES : Management - gestion axée sur le résultat - système éducatif marocain

ABSTRACT

Education is considered as one of the most powerful levers for ensuring sustainable human development. Nevertheless, the management of the education system is always susceptible to fierce discussions between interest groups. While these groups agree on the need to think and act together to promote education, they sometimes diverge on the path to favor. It is therefore necessary to find the appropriate strategies that will make it possible to converge the visions towards the same goals, to provoke the motivations essential to a consequent mobilization of the actors for a concerted management of the educational system.

It should be noted that Morocco has undergone numerous reforms for its education system, the most striking of them are the ones introduced recently. For this purpose, we have various documents in order to get a first idea about the basis of a new management mode, in connection with the adoption of the project management mode for activating and implementing the strategic vision of the 2015-2030 reform.

KEY WORDS: Management - results-based management - Moroccan education system

INTRODUCTION

Depuis quelques années, on observe des incitations politiques nouvelles en faveur de l'introduction de formes de gouvernance par les résultats, et ce à partir d'une critique du manque d'efficience et d'efficacité de l'action publique. Fondées sur des modèles issus de recherches et de pratiques professionnelles en économie et en management, ces incitations partagent un présupposé commun selon lequel l'adoption de cette gouvernance par les résultats correspondrait à une transformation d'ordre procédural et, en tant que telle, susceptible d'être transposée aisément d'un domaine d'action sociale à un autre et de voyager entre différents contextes nationaux (**OZGA and JONES, 2006**).

Gouverner par les résultats suppose une transformation profonde des modes de légitimation du pouvoir, celui-ci reposant moins sur son enracinement dans un système de valeurs partagées, une somme de principes constituant un programme politique ou même les qualités des gouvernants que sur les conséquences observables ou souhaitables des actions entreprises par ces derniers et leur capacité à résoudre des problèmes publics.

Une évolution vers une gouvernance par les résultats et une plus grande reddition de comptes (accountability) supposerait ainsi la production de nouvelles connaissances, notamment sur les résultats des pratiques des acteurs (**PONS, 2012**).

Sous l'effet conjugué de multiples facteurs (globalisation, décentralisation, développement des TIC,...) l'État, les entreprises publiques et les collectivités locales sont engagées dans des processus de profonde transformation de leur organisation et de leur action. La Décision Publique a été créée pour les accompagner dans leurs démarches de changement et dans le pilotage de leur action (**OLOUMI, 2003**).

La légitimité du secteur public traverse donc une crise en ce sens que les organisations publiques risquent de ne plus voir leur rôle et leur place reconnus par le système de valeurs dominant dans le reste de la société.

Le management public serait alors une réponse à cette crise de légitimité. Après avoir fondé successivement sa légitimité sur le discours de la puissance publique puis sur celui du service public, l'administration rechercherait aujourd'hui un nouveau langage, celui de la rationalité qu'apporte le management (**HUSSENOT, 1983**).

Dans la doctrine du « nouveau management public » comme dans les intentions de certains de leurs concepteurs, ces instruments peuvent avoir un rôle essentiel dans les nouveaux modes de régulation de l'éducation, faisant place, d'une part, à une gouvernance orientée vers la réalisation de certains objectifs chiffrés, d'autre part, à des formes de reddition de comptes en relation avec l'évaluation des résultats effectifs (**MAROY, 2012**).

Ainsi, l'efficacité au système éducatif pourrait être mesurée en fonction des effets obtenus en cours et à la fin de la formation, le degré de réalisation des objectifs du programme, et le degré d'atteinte des objectifs pédagogique opérationnels. (**ZOUHRI, ELOUARDIRHI, YOUSFI, 2016**).

Au Maroc, le Ministère de l'éducation nationale de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MENFPESRS) adopte le mode de management par projets pour l'activation et la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030. Il s'inscrit dans l'optique de parachèvement de la modernisation de son système de gestion.

Cette démarche vise à standardiser et à unifier les procédures, les processus et les outils de suivi afin de réussir les différents projets de l'opérationnalisation de cette vision stratégique (**CSEFRS, 2015**).

L'importance du management par projets dans l'activation de cette vision permettra d'adopter un nouveau mode de gouvernance pour relever le défi. Ainsi, il a précisé que le mode de gouvernance des projets constitue un facteur important pour mobiliser tous les acteurs dans le cadre d'une approche globale structurée (**EL HAYANI, 2017**).

La prise en compte de toutes les priorités du Ministère dans cette approche a permis de créer une dynamique pour la remontée de l'information, le suivi par proximité et la gestion réelle du temps pour s'assurer que le Ministère dispose de tous les outils nécessaires pour aboutir aux objectifs escomptés.

I. MATERIEL ET METHODE

Notre étude vise à évaluer les divers outils déployés par le Département de l'Enseignement Scolaire (l'éducation nationale) (DES), relevant du Ministère, dans le cadre de l'adoption d'un nouveau mode du management, qui est basé essentiellement sur le management par projets et une gestion axée sur le résultat.

Pour cela, nous avons examiné les documents officiels tels que les notes ministérielles, les présentations, les bulletins d'information et plusieurs documents encadrant l'opérationnalisation des projets de la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030.

Cette étude basée sur une analyse documentaire permet de se faire une première idée, et d'ouvrir des pistes pour bâtir des réflexions. En effet, l'analyse documentaire qui consiste à extraire d'un texte tout son sens pour le transmettre à qui en a besoin, est une opération professionnelle technique, certes, mais est d'abord une démarche intellectuelle (**WALLER, 1999**).

Dans le cadre de ses attributions, le Département de l'Enseignement Scolaire (DES) a lancé en 2014 une série de concertations, à l'échelle nationale, avec les différentes parties concernées, qu'elles soient internes ou externes. Les recommandations issues de ce large débat sur le système éducatif, ont été classées en deux catégories.

La première à caractère stratégique nécessitant un avis du Conseil Supérieur de l'Education de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS). La deuxième catégorie rentre directement dans le cadre des attributions du Ministère et y considère les recommandations prioritaires à mettre en œuvre.

Lesdites recommandations, à mettre en œuvre pendant la période 2015-2018, sont regroupées dans un portefeuille de 23 mesures prioritaires, réparties en 9 thématiques et organisées en quatre domaines à savoir (**DSSP, 2014**) :

- Domaine 1 : Offre pédagogique ;
- Domaine 2 : Professionnalisation des compétences transversales ;
- Domaine 3 : Offre scolaire ;
- Domaine 4 : Ressources & Gouvernance.

II. RESULTATS ET DISCUSSIONS

D'après cette analyse, les résultats ont montré que le Département l'Enseignement Scolaire (DES) a mis en place un arsenal solide comportant 5 grands pivots illustrés comme suit dans le schéma suivant :

1. LE SYSTEME DE PILOTAGE

La conviction majeure acquise aujourd'hui au sein de l'équipe dirigeante du Ministère est que le succès de la mise en œuvre des mesures et des projets, dépend, en plus d'autres facteurs importants, de la formalisation et de la standardisation des procédures et des outils de management des projets et plus particulièrement du portefeuille de projets.

Ces procédures et outils ne peuvent être implémentés de manière concrète et efficiente qu'à travers l'instauration d'un environnement de facilitation, de fédération et de coopération dans le management des projets.

Ceci de telle sorte qu'un système de pilotage instauré puisse constituer une plateforme clé et charnière de cet environnement en plus d'avoir pour mission d'être l'instance privilégiée de la pérennisation de tous les projets d'opérationnalisation de la stratégie de la réforme.

Ce système a donc pour principale mission de faciliter le succès de la mise en œuvre de tous les projets inscrits dans ce contexte. Sur un plan opérationnel, il permet de mettre à la disposition des équipes projets, les outils, les techniques et les principes de fonctionnement en matière de planification des activités, d'allocation des ressources financières et humaines, la gestion des ressources « rares » et de suivi de leur état d'avancement (**DSSP, 2015**).

Outre le volet lié au management opérationnel des projets, le système de pilotage est consacré pour mettre à la disposition de l'équipe chargée de la gestion globale du portefeuille des projets les instruments nécessaires à la prise en charge des actions de priorisation des projets, d'évaluation de la performance globale du portefeuille des projets et de son alignement permanent avec les objectifs des leviers de la vision stratégique de la réforme.

De manière globale, l'impact de ce système sur la performance réalisée, se décline à travers les objectifs suivants :

- Maintenir le contrôle de l'alignement du portefeuille des projets avec les objectifs stratégiques fixés ;
- Prendre en charge l'allocation des ressources financières et humaines sur la base de la priorité accordée à chaque projet et de son impact sur les résultats attendus ;
- Mesurer en permanence la contribution de chaque projet et du programme tout entier dans l'atteinte des résultats attendus.

Le schéma organisationnel proposé dans le cadre de la mise en œuvre des projets distingue deux types d'instances : une qui prend en charge la gestion du portefeuille et l'autre qui en assure le suivi et le pilotage.

Elles sont déclinées par rapport aux quatre paliers du système éducatif. La figure suivante présente ces quatre niveaux de management :

Figure 1 : Organisation de gestion de suivi et de pilotage (DSSP, 2014)

2. LE DISPOSITIF DE SUIVI :

Une gestion efficace d'un projet consiste dans la mise en place d'un processus de suivi continu à partir du lancement du dit projet.

Les indicateurs sont les indicateurs mesurables ou non (qualitatifs) qui reflètent des « états » qui caractérisent une organisation en termes d'efficience, d'adéquation (moyens budgétaires) et d'efficacité (résultats). **(MASANOVIC, 2010)**.

Figure 2 : Indicateurs de pilotage de la performance (MASANOVIC, 2010).

Pour une gestion de la performance axée sur les résultats, l'efficacité constitue le rapport entre les biens produits ou les services délivrés et les ressources utilisées. Il ne faut pas confondre l'efficacité avec l'efficacit, qui est le rapport entre les rsultats obtenus et les objectifs fixs. Ainsi, un processus de traitement est efficace s'il permet de raliser entirement l'objectif initial ou d'atteindre la cible fixe et il est efficace si un minimum de ressources est consomm pour atteindre cet objectif ou cette cible (MEN, 2015).

Cependant, la logique de l'oprationnalisation de la vision stratgique et son ampleur en termes de taille des projets, rend difficile la sparation entre les tapes d'identification des problmes, du choix des activits et de leur suivi. Par consquent, le suivi des projets est fond sur trois instruments de suivi et de contrle,  savoir :

- Tableau de bord oprationnel (TBO) ;
- Tableau de bord budgtaire (TBB) ;
- Rapport bilan d'tape.

Les niveaux de dploiement de ces instruments sont indiqus dans le tableau suivant:

ARSENAL MIS EN PLACE POUR UN NOUVEAU MODE DE MANAGEMENT DU SYSTEME EDUCATIF MAROCAIN

Tableau 1 : Niveaux de déploiement des instruments de suivi (DSSP, 2014).

Niveau	Tableau de bord opérationnel	Tableau de bord budgétaire	Rapport bilan d'étape
Provincial	☒	☒	
Régional	☒	☒	☒
Central	☒	☒	☒

Ces instruments de suivi permettront de relater l'état d'avancement des projets de manière cumulative et ce à partir du début de l'année budgétaire en cours jusqu'à la date de l'échéance. Ainsi on aura l'information sur l'évolution des projets durant chaque année de manière isolée. La traçabilité de l'état d'avancement par projets et par AREF sera assurée au niveau central à travers des instruments complémentaires de calcul cumulatif et comparatif de toutes les années de chaque cycle.

La base opérationnelle de ces instruments de suivi repose sur un portefeuille des indicateurs de suivi, se limitant aux informations nécessaires à l'analyse et à la prise de décision, et permettant de :

- Simplifier le processus de la remontée des données ;
- Maintenir une attitude de veille et flexible ;
- Réduire le temps de réponse du système pour une régulation aisée et rapide des projets ;
- Un meilleur contrôle de la déclinaison régionale et provinciale de l'ensemble des projets.

Le choix d'utilisation de l'indicateur comme un outil d'évaluation et d'aide à la décision (pilotage, ajustements et rétro-correction) grâce auquel on va pouvoir mesurer une situation ou une tendance, de façon relativement objective, à un instant donné, ou dans le temps et/ou l'espace.

L'indicateur de suivi décrit généralement un état, une pression et/ou une réponse ne pouvant être appréhendés directement. Il doit exister une relation causale entre le fait mesuré

(indiqué) et l'indicateur. Dans ce cadre, le tableau de bord opérationnel (TBO) contient le taux de réalisation de chaque indicateur lié à une mesure du projet. Par conséquent, le taux de réalisation indique l'état d'avancement du projet.

3. LA CONTRACTUALISATION

Le processus de contractualisation est un élément essentiel afin de déployer les modalités nécessaires à une bonne gouvernance du système. Ce processus est appuyé par l'introduction de deux instruments :

- Plan d'Action à Moyen Terme (PAMT) ;
- Conférences Régionales.

3.1. PLAN D'ACTION A MOYEN TERME (PAMT)

Pour chaque AREF, l'opérationnalisation des projets est déclinée sous forme de PAMT (Plan d'Action à Moyen Terme) ; ce plan est considéré comme un contrat programme entre le Ministère et les Académies Régionales d'une part et les Directions centrales d'autre part, il est signé et approuvé lors de la séance du Conseil d'Administration (CA).

Le PAMT est inscrit dans une démarche sectorielle ; il définit des options stratégiques prioritaires ainsi que leurs modalités de mise en œuvre progressive et pragmatique. C'est ainsi qu'il traite des problématiques de l'ensemble du secteur allant de l'Education pour la Petite Enfance à l'Enseignement Supérieur. **(DAGBP, 2017)**.

Il vise à planifier avec précision les différentes actions nécessaires à la poursuite d'un objectif (à moyen terme) et d'un sous-objectif (une année scolaire) portant sur le développement de la qualité scolaire.

La dimension humaine est essentielle à la réussite d'un plan d'actions. Il est nécessaire de prévoir des modalités concrètes de collaboration entre les différents acteurs. Une communication claire et transparente sur les motivations et le déroulement du plan d'actions doit être assurée.

Cette phase consiste à envisager les actions à entreprendre et les organiser dans une démarche générale. Ce PAMT indique la programmation des actions et leurs engagements avec le coût de ces actions pour chaque projet. Il prend l'allure d'un tableau qui contient 5 colonnes distinctes :

N°	Actions	Personne(s) responsable(s) et fonction	Le coût	Périodes de réalisation des actions	Critères d'évaluation/ de suivi

Tableau 2 : Modèle d'un Plan d'Action à Moyen Terme (PAMT), (DAGBP, 2017).

3.2. CONFERENCES REGIONALES

L'organisation de conférences régionales est considérée comme un mode de gouvernance budgétaire du système de l'éducation et de la formation. Ces conférences abordent en filigrane, et tentent de solutionner, la problématique de prise en charge des difficultés sur le terrain telles que décrites ci-dessus à savoir, le déploiement des ressources budgétaires, les modalités et les capacités d'exécution budgétaire. Il s'agit de manière explicite de répondre aux finalités suivantes (DCC, 2017) :

- Assurer un débat, dans une logique de concertation collective entre les équipes centrales et régionales, afin de booster, dans le cadre de cette logique, l'implication des délégués dans la fixation des éléments de cadrage budgétaire au niveau des délégations et renforcer leur appropriation et maîtrise des projets ;
- Présenter, pour chaque académie, les éléments de bilan d'étape de l'ensemble des projets après achèvement de chaque année de mise en œuvre ;
- Présenter, pour chaque académie les éléments de programmation et d'exécution budgétaire des projets au titre de l'année en cours, en termes de fonctionnement et d'investissement ;
- Présenter, pour chaque académie, les éléments de cadrage budgétaire des projets au titre de l'année prochaine en termes de fonctionnement et d'investissement ;
- Effectuer une validation préliminaire, à travers cette approche de concertation collective, des éléments de programmation, d'exécution et de cadrage budgétaire dans le cadre de la préparation de la tenue des conseils d'administration (C.A) de l'année budgétaire en cours.

4. LA COMMUNICATION & LA CONDUITE DU CHANGEMENT

La communication est considérée comme un gage de transparence et de confiance réciproques entre acteurs engagés et conscients de leurs responsabilités. La gestion participative et démocratique des systèmes éducatifs est donc un impératif (**CONFMEN, 2010**), et ce en leur faisant part de sa vision sur les projets, en explicitant les rôles et missions des différents acteurs et en leur proposant une démarche et des dispositifs.

La communication en éducation constitue un ensemble de processus qui, par la consultation et la concertation permanentes, permettent de concilier les intérêts et les visions en vue d'aboutir à une volonté commune des acteurs afin de réaliser des objectifs conjointement définis.

La communication en éducation vise à instaurer, entre acteurs, une culture de consultation et de concertation systématiques fondées sur une compréhension mutuelle des rôles et des missions ainsi que des démarches de chaque acteur. À long terme, elle permet, entre autres, de développer (**CONFMEN, 2010**) :

- la transparence de la gestion des ressources, renforçant du coup la confiance nécessaire entre acteurs engagés pour les mêmes causes ;
- L'implication des acteurs qui manifesteraient ainsi leur désir et leur volonté d'apporter leur contribution dans le processus de la communication pour une bonne performance du système éducatif ;
- La culture de l'évaluation et de la reddition des comptes induite par le souci des acteurs de connaître, d'une part, l'impact de leurs réalisations, d'autre part, l'utilisation des ressources mises à la disposition du système éducatif.

L'amélioration de la gestion scolaire et, par voie de conséquence, de l'accès et de la qualité de l'éducation, est aussi une question de communication. Que ce soit dans la mobilisation des ressources, en matière de professionnalisation des gestionnaires de l'éducation, dans le cadre de l'instauration de modes de gestion décentralisée ou encore de la promotion de la bonne gouvernance, autrement dit dans tous les processus d'élaboration et de mise en œuvre de politiques éducatives.

La communication se pose comme un facteur incontournable, le substrat qui permet à tous les acteurs nationaux et internationaux de comprendre et de mieux remplir leurs missions.

Par ailleurs, la complication du Système de l'Education et de Formation (SEF) va permettre de dégager les comportements des acteurs clés de ce système. Ceux-ci peuvent être schématisés comme suit :

Figure 3 : Schéma des comportements des acteurs (DCC, 2015)

La réussite de la conduite du changement passe par un certain nombre de leviers qui seront à activer lors de la mise en œuvre de celle-ci. Dans le cadre de la mise en place du système de pilotage, le Ministère a travaillé sur la liste des éléments suivants, une liste non exhaustive mais qui donne un bon aperçu :

- ▶ Créer une relation entre acteurs avant une communauté de pratiques (mode participatif, Portail, Forum, Wiki, Pins, Logo, Nom du programme) ;
- ▶ Assurer une communication transversale entre niveaux et dans chaque niveau ;
- ▶ Faire le lien entre les points positifs de la mise en place des bonnes pratiques ;
- ▶ Mettre en avant le travail d'équipe et la recherche du consensus ;
- ▶ Mettre en avant la notion d'apprentissage, de formation pour amener tous les acteurs à monter en compétence ;
- ▶ Communiquer sur les succès ;
- ▶ Rappeler le rôle essentiel du management pour aider les subordonnés à atteindre leurs objectifs ;
- ▶ Mettre en avant le rôle du leader, porteur de valeur et d'autorité, montrant la voie ;

- ▶ Prendre le temps d'avancer par étapes, et s'assurer que chacun a atteint le niveau de maturité suffisante pour aller plus loin ;
- ▶ Motiver les équipes.

5. LE SYSTEME D'INFORMATION

L'engagement de la réforme du système éducatif a conduit le Ministère à engager la refonte de son système d'information pour en faire d'une part, un levier pour la conduite du changement et la modernisation des processus de gestion, d'autre part, un instrument de planification et de pilotage.

L'élaboration d'un Schéma Stratégique du Système d'Information (S3I) et Schémas Directeurs du Système d'Information (SDSI) qui représente une station importante dans cette refonte vient d'être entérinée à l'unanimité par les responsables du DES. Cette entreprise qui a été menée grâce aux efforts consentis, ralliant une forte dynamique de concertation et d'action à une implication sans faille de tous les acteurs, a débouché sur des options probantes et prometteuses pour l'avenir du système d'information du DES **(DSI, 2014)**:

- ▶ Une vision prospective commune intégrée et unifiée du système d'information futur, assortie d'un schéma pour le management des fonctions stratégiques ;
- ▶ Une démarche concertée sur les perspectives d'évolution marquée d'une feuille de route comportant les orientations devant mener à sa réalisation et sa mise en œuvre ;
- ▶ Une définition d'un plan d'urbanisation global, ainsi qu'un plan d'urbanisation fonctionnel, décliné pour chaque niveau organisationnel du DES : central, AREF, délégation et établissement ;
- ▶ Un mode de gouvernance adapté pour réaliser les objectifs escomptés, avec des rôles et responsabilités définis et clarifiés, tenant compte de la décentralisation ;
- ▶ Un portefeuille de programmes liés au système d'information regroupant des projets répondant à un objectif stratégique commun et consistant à informatiser tout ou une partie des différents processus du DES classés en huit domaines (Enseignement et Education - Pilotage du Système Educatif - Ressources Humaines - Patrimoine et Budget Domaine transversal - Domaine transversal - Référentiels - Communication Numérique -

Equipements et Infrastructure). Ces programmes sont issus du plan d'urbanisation ventilé pour le Central, les AREF, les délégations, et les établissements scolaires ;

- ▶ Un plan de conduite du changement pour accompagner la mise en place du S3I, détaillant les structures à mettre en place et les actions à mener (communication, recrutement et formation, conduite de projet, assistance et formation des utilisateurs, enquêtes utilisateurs).

Le pilotage et la conduite du chantier d'élaboration du S3I et SDSI, ont été caractérisés par des actions sur deux fronts. D'une part, l'affinement de ce qui est stratégique et d'autre part, la mise en œuvre opérationnelle au fur et à mesure des choix arrêtés. À cet égard, nombreux sont les projets en cours qui ont été initiés et ne demandant qu'à aboutir, notamment le Datacenter National, le WAN National, le système d'information de l'Education et le projet de renforcement des capacités institutionnelle, managériale et de gouvernance et la qualification des ressources humaines de la filière informatique à tous les niveaux : Central, AREF et Délégations **(DSI, 2014)**.

Les composantes de ce système d'information concerneront un très grand nombre d'utilisateurs et auront un impact conséquent sur l'exercice de leurs activités quotidiennes.

La gouvernance de ces projets permettra d'instaurer un nouveau mode de gestion des projets SI au sein du DES. En effet, tel qu'il ressort des phases de l'étude S3I, une nouvelle gouvernance des projets SI, basée sur les facteurs clés suivants, doit être mise en place :

- ▶ L'adhésion et la participation active des utilisateurs à toutes les phases des projets entamés ;
- ▶ La capacité des entités informatiques au niveau central, régional et provincial, à mobiliser les ressources nécessaires pour mener à bien ces projets et à offrir l'assistance et l'accompagnement des utilisateurs à la réalisation et l'exploitation des systèmes prévus ;
- ▶ Le pilotage adapté et l'implication du Management du DES permettant d'accorder l'intérêt nécessaire aux projets entamés et l'atteinte des objectifs escomptés ;
- ▶ La conduite du changement nécessaire pour surmonter les craintes, les réticences et les résistances généralement observées dans un contexte similaire.

CONCLUSION

En conclusion, comme démontré dans la présente étude, nous avons développé une étude exploratoire du contexte du Département de l'Enseignement Scolaire. Cette étude permet d'identifier l'état des lieux du système éducatif au début de l'opérationnalisation des projets de la mise en œuvre de la vision stratégique 2015-2030. En étant capable de mieux formaliser les éléments et mécanismes de fonctionnement, nous pouvons alors mieux comprendre ce système et être en mesure de détecter d'éventuels dysfonctionnements.

Ainsi, cette étude nous permet d'identifier un ensemble de mesures d'accompagnement mises en place pour assurer le bon fonctionnement de ce système, et d'un point de vue plus stratégique, d'assurer l'amélioration du niveau de la gouvernance du système éducatif tout entier.

À cet effet, nous avons identifié cinq composantes d'un arsenal mis en place pour accompagner le nouveau mode de management du système éducatif marocain, visant à illustrer ses effets positifs sur l'efficacité et l'efficience du travail des cadres et comment il facilite la prise de décision par les décideurs.

BIBLIOGRAPHIE

1. **CONFMEN (2010)**, "La communication pour une bonne gouvernance des systèmes éducatifs" Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (CONFMEN).
2. **CSEFRS (2015)**, "vision stratégique de la réforme 2015-2030", Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS).
3. **DAGBP (2017)**, "Présentation du cadrage financier de la vision stratégique 2015-2030", Direction des affaires générales et du budget (DAGBP), MEN, 2017.
4. **DCC (2015)**, "Présentation de la stratégie de la communication de la mise en œuvre de vision stratégique 2015-2030", Direction chargée de la communication (DCC), MEN.
5. **DCC (2017)**, "Bulletin AL ROUIAA" Direction chargée de la communication (DCC), MEN, نشرة "الرؤية" المديرية المكلفة بالتواصل- وزارة التربية الوطنية، العدد 3، 2017، n°3.
6. **DSI (2014)**, "Présentation du Schéma stratégique du système d'information", Direction du Système d'Information (DSI), MEN.
7. **DSSP (2014)**, "Portefeuille des mesures prioritaires", Direction de la stratégie, de la statistique et de la planification (DSSP), MEN, 2014.
8. **DSSP (2015)**, "Dispositif de cadrage, de planification et de mise en œuvre des mesures prioritaires", Direction de la stratégie, de la statistique et de la planification (DSSP), MEN.
9. **DSSP (2016)**, "Présentation du dispositif de pilotage et de suivi", Direction de la stratégie, de la statistique et de la planification (DSSP), MEN.
10. **EL HAYANI A. (2017)**, "la gouvernance du système éducatif marocain et la réussite scolaire des élèves quels degré et nature d'influence", thèse de doctorat national, Faculté des Sciences de l'Education, Rabat.
11. **HUSSENOT PH. (1983)**, "la gestion publique par objectif " les éditions d'organisation, Paris.
12. **MAROY C. (2012)**, "Performance scolaire et régulation par les connaissances en éducation", Recherches sociologiques et anthropologiques, 43-2.
13. **MASANOVIC S. (2010)**, "Le pilotage de la performance : essai de définition", Finyear .
14. **MEN (2015)**, "Note de cadrage de la mise de mise en œuvre des mesures prioritaires".
15. **OLOUMI Z. (2003)**, « Le principe de précaution, outil effectif du processus de décision publique » Ecole des Mines de Paris, Pôle cindyniques.
16. **OZGA J. and JONES R. (2006)**, "Travelling and embedded Policy: The Case of Knowledge Transfer", Journal of Education Policy, n°21-1.
17. **PONS X. (2012)**, "De nouvelles connaissances pour une nouvelle gouvernance par les résultats ? L'exemple de l'éducation en France et de trois outils d'évaluation", Recherches sociologiques et anthropologiques, 43-2.

18. **WALLER S. (1999)**, "l'analyse documentaire une approche méthodologique", en collab. Avec Claudine Masse. Paris : ADBS-Éditions.
19. **ZOUHRI K., EL OUARDIRHI S. et YOUSFI A. (2016)** "Indicateurs d'évaluation de l'efficacité de l'enseignement dans le système universitaire marocain", Revue Marocaine de recherche en management et marketing (ERMAREM), N°13.